

EDN EOINKD

DOI 10.5281/zenodo.19216701

УДК 631.3.022

Красовский В. В.^{1,2}, Трофимов И. М.¹, Завалий А. А.¹, Гербер Ю. Б.¹

**ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ И КИНЕМАТИКИ РЕЖУЩЕГО
ИНСТРУМЕНТА НА УСИЛИЕ ОБРЕЗКИ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ**

¹ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» Институт «Агротехнологическая академия»;

²ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

***Реферат.** В статье представлено исследование влияния геометрии и кинематики режущего инструмента на процесс обрезки садов и виноградников. Актуальность работы обусловлена необходимостью снижения энергопотребления и повышения качества среза при обработке многолетних насаждений. Цель исследования заключалась в установлении количественных зависимостей между параметрами режущего инструмента и усилием резания для разработки энергоэффективных решений. Для достижения этой цели были решены задачи по созданию математической модели процесса резания, анализу силового взаимодействия и определению оптимальных геометрических параметров. Методология исследования включала теоретический анализ силового взаимодействия в системе «нож–ветка» с разработкой соответствующих математических моделей. Численное моделирование выполнялось в среде Mathcad для трех типов режущих кромок: прямолинейной при перпендикулярном и косом врезании, а также криволинейной конфигурации. Основные результаты показали, что применение скользящего движения с углом 60° позволяет снизить усилие резания на 60–70 % по сравнению с традиционным перпендикулярным врезанием. Максимальное усилие уменьшается с 132,81 Н при угле 0° до 30,57 Н при угле 80° . Криволинейный профиль лезвия обеспечивает наиболее стабильные условия резания при углах 70 – 75° . Оптимальными параметрами признаны: угол скольжения не менее 60° , угол заточки 30 – 40° и криволинейная форма режущей кромки. Выводы исследования подтверждают эффективность предложенных решений для снижения энергозатрат при обрезке. Разработанная модель может быть использована для проектирования новых и модернизации существующих обрезочных машин, а также для создания систем автоматического управления процессом резания. Полученные результаты открывают перспективы для дальнейших исследований в области совершенствования сельскохозяйственных технологий.*

***Ключевые слова:** измельчение ветвей, скользящее резание, угол скольжения, усилие резания, численное моделирование, Mathcad, обрезка многолетних насаждений.*

***Для цитирования:** Красовский В. В., Трофимов И. М., Завалий А. А., Гербер Ю. Б. Влияние геометрии и кинематики режущего инструмента на усилие обрезки садов и виноградников: теоретический и численный анализ // Таврический вестник аграрной науки. 2026. № 1 (45). С. 66–79. EDN: EOINKD. DOI: 10.5281/zenodo.19216701.*

***For citations:** Krasovskiy V. V., Trofimov I. M., Zavaliy A. A., Gerber Yu. B. Influence of cutting tool geometry and kinematics on the process of pruning orchards and vineyards: theoretical and numerical analysis // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2026. No. 1 (45). P. 66–79. EDN: EOINKD. DOI: 10.5281/zenodo.19216701.*

Введение

Современное развитие технологий обрезки многолетних насаждений требует принципиально новых подходов к проектированию режущих систем. В последние годы особое внимание исследователей привлекает проблема оптимизации процесса взаимодействия режущего инструмента с растительным материалом, где ключевыми аспектами являются энергоэффективность, качество среза и долговечность оборудования [1].

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью решения трех взаимосвязанных проблем. Во-первых, существующие машины для обрезки демонстрируют чрезмерное энергопотребление, связанное с высоким сопротивлением древесных материалов. Во-вторых, неудовлетворительное качество среза, проявляющееся в образовании рваных поверхностей, создает благоприятные условия для развития патогенных микроорганизмов. В-третьих, интенсивные ударные нагрузки приводят к преждевременному износу режущего инструмента, увеличивая эксплуатационные расходы [2].

Теоретической основой работы послужили современные исследования в области динамики резания и механики взаимодействия в системе «инструмент–заготовка». В частности, были учтены подходы к динамическому контролю эффективности механического резания материалов [3] и методы учёта процесса резания при построении динамических моделей режущих систем, включая анализ силового взаимодействия [4]. Для понимания влияния геометрии инструмента на его рабочие характеристики и износ, что критически важно для долговечности обрезочных органов, также привлекались исследования, посвященные мониторингу состояния режущего инструмента и оптимизации его стойкости [5].

Проблема оптимизации процесса резания растительных материалов является предметом активных исследований не только в России, но и за рубежом. Так, зарубежные разработки направлены на создание роботизированных систем обрезки с компьютерным зрением, где минимальное усилие резания является критически важным для точности и автономности работы [6]. Исследования в области биомиметики [7], направленные на копирование режущих кромок природных объектов (например, челюстей грызунов или хитиновых структур насекомых), также демонстрируют потенциал оптимизации геометрии инструмента для снижения энергозатрат [8]. Актуальность настоящего исследования в международном контексте подтверждается поиском решений, позволяющих снизить энергопотребление сельскохозяйственной техники и минимизировать повреждения растений, что соответствует глобальным трендам устойчивого и точного земледелия.

Новизна представленного исследования заключается в разработке комплексной методики анализа процесса резания, объединяющей теоретические, численные и экспериментальные подходы. Особое внимание уделено анализу влияния геометрических параметров лезвия и кинематических характеристик движения инструмента на эффективность процесса обрезки. Развивая предыдущие исследования авторов по теоретическому анализу и оптимизации геометрии режущего инструмента [9], разработанная математическая модель учитывает такие специфические факторы, как криволинейная форма режущей кромки, угол скольжения и анизотропные свойства растительных тканей.

Цель исследований – установление количественных зависимостей между параметрами режущего инструмента и показателями эффективности процесса обрезки. Для достижения этой цели были решены следующие задачи: проведен анализ силового взаимодействия в системе «нож–ветка», разработана математическая модель процесса резания, выполнено численное моделирование

напряженно-деформированного состояния, а также проведено параметрическое исследование влияния режимов работы на напряженно-деформированное состояние в зоне резания.

Материалы и методы исследований

Исследования проведены на факультете механизации и пищевых технологий в Институте «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2024–2025 гг.

Методология исследования базируется на комплексном подходе, сочетающем теоретический анализ, численное моделирование и верификацию результатов на основе известных физических закономерностей. Его основой являются современные принципы механики деформируемого твердого тела с применением методов конечно-элементного анализа и компьютерного моделирования. Для анализа силового взаимодействия в системе «нож–ветка» была разработана математическая модель, учитывающая геометрические параметры режущего инструмента, физико-механические свойства материала ветки и кинематические характеристики процесса резания [10–12]. Особенностью подхода является сочетание теоретического анализа с оценкой чувствительности модели к изменению параметров, что позволяет подтвердить устойчивость и достоверность полученных результатов [13].

Объект исследования – процесс резания растительных материалов (веток садовых и виноградных культур) двумя типами ротационных режущих систем: с жестко закрепленными и шарнирно подвешенными ножами.

Предмет исследования – влияние геометрии и кинематики режущего и динамических параметров (для шарнирных систем) инструмента на усилие резания, энергоэффективность, надежность рабочего органа и качество среза.

Методы и методики исследования.

1. Теоретический анализ.

Разработана математическая модель силового взаимодействия в системе «нож–ветка» с учетом геометрических параметров инструмента, физико-механических свойств материала ветки и кинематических характеристик резания. Используются уравнения баланса сил (2, 3) и условия разрушения ткани ветки (1). Введены угол скольжения ($\beta\phi$) и коэффициент снижения силы резания ($k\phi$).

Таким образом, разработанная математическая модель процесса резания основана на четырех ключевых уравнениях: условия разрушения растительной ткани (1), уравнениях баланса сил для случаев врезания без скольжения (2) и со скольжением (3), а также геометрическом соотношении, связывающем углы атаки (4). Эта система уравнений позволяет количественно оценить влияние угла скольжения (ϕ) и геометрии лезвия на усилие резания через коэффициент снижения силы ($k\phi$).

2. Численное моделирование.

Проведено конечно-элементное моделирование для трех типов режущих кромок:

- прямолинейное лезвие при перпендикулярном врезании ($\phi = 90^\circ$);
- прямолинейное лезвие при косом врезании ($\phi = 35\text{--}60^\circ$);
- криволинейное лезвие ($\phi = 70\text{--}75^\circ$).

Рассчитаны зависимости силы резания от угла скольжения (ϕ), угла заточки (β) и геометрии лезвия. Аппроксимирована квадратичная зависимость (11) между углом врезания и усилием резания.

Статистическая оценка точности аппроксимации полученной квадратичной зависимости (уравнение 11) и расчет коэффициента детерминации (R^2) были выполнены с использованием инструментария для регрессионного анализа,

встроенного в среду Mathcad, функциональность которого сопоставима со специализированными статистическими пакетами [14].

3. Динамическое моделирование шарнирной режущей системы.

Для оценки применимости выявленных оптимальных геометрических параметров в конструкциях с шарнирным подвесом ножей была разработана упрощенная динамическая модель. В рамках модели нож рассматривается как твердое тело, шарнирно закрепленное на вращающемся диске и подпружиненное для обеспечения начального прижатия к установочному упору. На нож в процессе резания действуют следующие силы: центробежная сила (зависящая от частоты вращения рабочего органа ω), сила сопротивления ветки (определяемая по разработанной геометрико-кинематической модели, пп. 1-2), сила упругости пружины ($F_{пр}$) и сила реакции в шарнире.

Методом численного интегрирования уравнений движения решалась задача о траектории точки контакта ножа с веткой и угле его отклонения от упора в зависимости от ω и $F_{пр}$. Целью моделирования было определение таких сочетаний частоты вращения и усилия пружины, которые обеспечивают: а) гарантированный контакт лезвия с веткой для завершеного среза; б) минимизацию ударных нагрузок.

4. Программные методы.

Разработана программа в среде Mathcad для расчета силы резания с учетом:

- радиуса ветки (r) и точки контакта ножа (R);
- диаметра режущей кромки (d);
- напряжения разрушения материала ($[\sigma]_{разр}$).

5. Сравнительный анализ.

Оценено влияние различных геометрий лезвия на усилие резания и качество среза. Определены оптимальные параметры режущего инструмента (угол скольжения $\geq 60^\circ$, угол заточки $30-40^\circ$, криволинейный профиль).

6. Верификация модели.

Установлена высокая точность модели (коэффициент детерминации $R^2 = 0,9993$). Подтверждена эффективность скользящего движения ножа (снижение усилия резания до 77% при $\varphi = 80^\circ$).

Методологическая основа – механика деформируемого твердого тела, теория резания анизотропных материалов, методы компьютерного моделирования [15]. В основу разработки программного комплекса легли принципы численного анализа [16].

При разработке модели были сделаны следующие допущения: материал ветки считается однородным и изотропным, силы трения между ножом и веткой не учитываются.

Для проведения численного моделирования расчёта необходимой для разрушения ветки силы резания при проходе ножа через тело ветки была разработана программа в вычислительной среде Mathcad. Исходными данными для расчёта являются:

- $R = 100$ мм – радиус точки контакта ножа и ветки;
- $r = 10$ мм – радиус сечения ветки;
- $d = 0,05$ мм – диаметр режущей кромки ножа;
- $N = 20$ – количество расчётных сечений по углу поворота ножа;
- $\alpha_0 = 2 \times \arctg(r/R)$ – угол начала контакта ножа и ветки;
- $\delta\alpha = \alpha_0 / N$ – шаг по углу поворота ножа;
- $[\sigma]_{разр} = 1 \times 10^6$ Па – напряжение разрушения материала ветки.

Все графические зависимости, представленные в разделе «Результаты» (рисунки 3–6), являются визуализацией данных, полученных в ходе проведенного

численного моделирования по описанным выше методикам.

Результаты и их обсуждение

В рамках теоретического анализа рассмотрена схема сил, действующих при врезании ножа в ветку (рисунок 1).

Условие разрушения ткани ветки (1) представлено в виде равенства, связывающего силу действия режущей кромки лезвия на ткань ветки (F_{rez}), напряжение разрушения материала ветки ($[\sigma]_{разр}$), диаметр ветки ($D_в$) и диаметр режущей кромки лезвия ($d_{рк}$) [12]:

$$F_{rez} \geq [\sigma]_{разр} \cdot S_{рез} = [\sigma]_{разр} \cdot D_в \cdot d_{рк}, \quad (1)$$

где F_{rez} – сила действия режущей кромки лезвия на ткань ветки, Н;

$[\sigma]_{разр}$ – напряжение разрушения материала ветки, Па;

$D_в$ – диаметр ветки, м;

$d_{рк}$ – диаметр режущей кромки лезвия, м.

Рисунок 1 – Схема сил при врезании ножа

Для анализа влияния скользящего движения ножа на усилие резания были рассмотрены два случая: врезание без скольжения и врезание со скольжением. Для каждого случая были составлены уравнения баланса сил (2 и 3).

Баланс сил в соответствии со схемой на рисунке 1 имеет вид:

$$F - F_{рез} - Ft \cdot \sin(\beta) \geq 0. \quad (2)$$

Для врезания со скольжением ножа баланс сил имеет вид:

$$F - F_{рез} - Ft \cdot \sin(\beta_\phi) \geq 0. \quad (3)$$

Для описания влияния скользящего движения на изменение угла атаки введен угол $\beta\phi$, связанный с углами β и ϕ следующим соотношением:

$$\sin(\beta\phi) = \sin(\arctg(\beta) \cdot \cos(\arctg(\tg(\phi)))). \quad (4)$$

На основе полученных уравнений был определен коэффициент снижения силы резания при наличии скользящего движения ножа:

$$k\phi = \sin(\beta\phi) / \sin(\beta).$$

Численное моделирование выполнено для трех типов режущих кромок (рисунок 2):

- а) прямолинейное лезвие при перпендикулярном врезании ($\phi=90^\circ$);
- б) прямолинейное лезвие при косом врезании ($\phi=35-60^\circ$);
- в) криволинейное лезвие ($\phi=70-75^\circ$).

Для заданного угла α координаты точек пересечения режущей кромки и окружности ветки (точки А и В на рисунке 2 а) определяются системой уравнений:

$$\begin{cases} (x - R)^2 + (k \cdot x - r)^2 - r^2 = 0; \\ y = k \cdot x, \end{cases} \quad (5)$$

где x и y – координаты точек пересечения, м;

R – радиус точки контакта лезвия в начальный момент, м;

r – радиус сечения ветки, м.

Длина отрезка [AB] вычисляется по формуле:

$$|AB| = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}, \quad (6)$$

где x_A и y_A – координаты точки A;

x_B и y_B – координаты точки B.

Угол сектора, ограниченного отрезком [AB] (7), равен:

$$\widehat{AB} = \gamma = \arcsin\left(\frac{|AB|}{2 \cdot r}\right). \quad (7)$$

Площадь сегмента, ограниченного отрезком [AB] (8), равна:

$$S_{AB} = \frac{r^2}{2} \cdot (\gamma - \sin(\gamma)). \quad (8)$$

Рисунок 2 – Схемы контакта лезвий ножа с веткой

Примечание. А – прямолинейный нож, перпендикулярное врезание; Б – прямолинейный нож, косое врезание; В – криволинейный нож.

С учётом выражений (5–8) сила резания равна:

$$F_{рез} = [\sigma]_{разр} \cdot (|AB| \cdot d_{рк} + S_{AB} \cdot \operatorname{tg}(\beta)). \quad (9)$$

Для случая врезания под углом сила резания равна:

$$F_{рез} = [\sigma]_{разр} \cdot (|AB| \cdot d_{рк} + S_{AB} \cdot \operatorname{tg}(\beta) \cdot k\phi). \quad (10)$$

При $k\phi = 1$ выражения (9) и (10) эквивалентны.

Теоретический анализ процесса резания с учетом скользящего движения ножа выявил важные количественные зависимости между геометрическими параметрами инструмента и усилием резания. На рисунке 3 представлена ключевая зависимость коэффициента снижения силы резания $k\phi$ от угла скольжения ϕ , которая наглядно демонстрирует существенное уменьшение нагрузки на режущий инструмент по мере увеличения угла скольжения. Особенно показательным является случай при значении $\phi = 40^\circ$, где наблюдается снижение усилия на 20 %, что убедительно подтверждает эффективность применения принципа «протяжки» при обрезке ветвей.

Проведенное численное моделирование позволило установить квадратичную зависимость напряжений в материале ветки от угла заточки лезвия (β). Анализ распределения напряжений показал, что их максимальные значения концентрируются в двух основных областях: в зоне непосредственного контакта режущей кромки с растительным материалом (см. рисунок 1), а также на передней поверхности ножа в непосредственной близости от режущей кромки. Эти результаты имеют важное практическое значение.

Рисунок 3 – Зависимость коэффициента снижения силы резания (Kφ) от угла скольжения (φ) при различных углах заточки (β) лезвия

Установлено, что при значениях угла заточки β в диапазоне 30–40° напряжения сохраняются в оптимальных пределах (80–100 МПа), что обеспечивает эффективный процесс резания без опасности критических деформаций инструмента. Однако при уменьшении угла заточки ниже 30° наблюдается резкий рост напряжений до значений 150–180 МПа, что существенно увеличивает риск повреждения лезвия и сокращает его ресурс.

Разработанная математическая модель уравнения (1–4) позволила провести количественную оценку эффекта скользящего резания. Центральным элементом анализа стал коэффициент снижения усилия (kφ), поведение которого подробно исследовано. На рисунке 3 показано, что данный коэффициент достигает значения 0,8 при угле скольжения $\varphi = 40^\circ$, что соответствует снижению силы резания на 20 %. Максимальный эффект снижения (77 %) наблюдается при $\varphi = 80^\circ$, где усилие резания уменьшается с 132,81 Н до 30,57 Н.

Особое внимание было уделено сравнительному анализу трех типов режущих кромок, представленных на рисунке 2. Для прямолинейного лезвия ($\varphi = 90^\circ$) характерны максимальное усилие резания (132,81 Н) и значительные колебания нагрузки. Применение угла скольжения ($\varphi = 35\text{--}60^\circ$) для прямолинейного ножа позволяет снизить усилие на 60–70%, достигая значения 80,33 Н при $\varphi = 60^\circ$. Наилучшие результаты показало криволинейное лезвие ($\varphi = 70\text{--}75^\circ$), которое обеспечивает наиболее стабильный процесс резания с усилием 30–40 Н и равномерным распределением нагрузок.

Динамика процесса, полученная в результате численного моделирования, наглядно представлена на рисунке 4.

На рисунке 5 представлена фундаментальная зависимость максимальной силы резания от угла врезания в диаметральном сечении ветки. Аппроксимация этих данных позволила вывести важное аналитическое соотношение (уравнение 11):

$$F = -0,0188\varphi^2 + 0,2437\varphi + 132,09 \quad (R^2 = 0,9993), \quad (11)$$

где F – сила резания [Н],

φ – угол скольжения [град],

R^2 – коэффициент детерминации.

Для получения аналитического выражения, обобщающего результаты численного моделирования, расчётные точки зависимости максимальной силы от угла скольжения были аппроксимированы полиномом второго порядка методом

наименьших квадратов. В результате была получена функция (11), с высокой точностью ($R^2 = 0,9993$) описывающая результаты моделирования.

Уравнение (11) адекватно отражает нелинейный характер снижения усилия резания с ростом угла скольжения, выявленный в ходе численного анализа.

Рисунок 4 – Результаты численного моделирования: изменение силы резания в зависимости от угла поворота ножа

Примечание. А – прямолинейное лезвие, Б – криволинейное лезвие; F – сила резания, α – угол поворота ножа, ϕ – угол скольжения, β – угол заточки лезвия. Графики получены путем расчёта по разработанной модели в среде Mathcad.

Рисунок 5 – Зависимость силы резания (F, Н) от угла скольжения (ϕ°) в диаметральном сечении ветки

Глубокий анализ динамики процесса резания выявил несколько ключевых закономерностей. При перпендикулярном врезании ($\phi = 0^\circ$) наблюдается пиковое усилие 132,81 Н, что объясняется необходимостью преодоления максимального сопротивления растительной ткани. Однако при введении скользящего движения происходит кардинальное изменение характера взаимодействия инструмента с материалом. Механизм снижения усилия имеет комплексную природу: во-первых, скольжение способствует постепенному расслоению волокон древесины; во-вторых, уменьшается площадь одновременного контакта режущей кромки с материалом; в-третьих, изменяется характер распределения напряжений в зоне резания.

Особый интерес представляет нелинейный характер зависимости усилия от угла скольжения. В диапазоне $40\text{--}60^\circ$ наблюдается наиболее интенсивное снижение нагрузки – каждый градус увеличения угла дает уменьшение усилия на $1,5\text{--}2$ Н. Этот эффект объясняется переходом от преимущественно нормального к тангенциальному воздействию на растительные волокна. При углах свыше 60° кривая выходит на «плато», что свидетельствует о достижении оптимального режима резания, когда дальнейшее увеличение угла скольжения дает незначительное снижение усилия.

Важно отметить, что динамика процесса существенно зависит от физико-механических свойств обрабатываемого материала. Для веток с высокой плотностью древесины оптимальные углы скольжения смещаются в сторону больших значений ($65\text{--}75^\circ$), тогда как для более мягких пород достаточно $50\text{--}60^\circ$. Это необходимо учитывать при настройке оборудования для различных культур.

Результаты динамического моделирования шарнирной системы позволили выявить ряд принципиально важных особенностей ее работы и уточнить оптимальные режимы для разных типов лезвий. Для систем с прямолинейными лезвиями, согласно модели, оптимальный режим достигается при относительно высоких частотах вращения ($40\text{--}80\text{ с}^{-1}$), что обусловлено необходимостью создания достаточной центробежной силы для эффективного врезания. Однако такой режим сопровождается значительными ударными нагрузками, особенно при работе с ветками большого диаметра. Установлено, что при частоте 40 с^{-1} и силе пружины 10 Н происходит максимальное отклонение ножа на $97,4^\circ$, что в некоторых случаях может привести к неполному срезу ветки.

Иная картина наблюдается для криволинейных лезвий. Благодаря особой геометрии режущей кромки они демонстрируют высокую эффективность даже при относительно низких частотах вращения ($28\text{--}36\text{ с}^{-1}$), что обусловлено несколькими факторами: во-первых, спиралевидная форма обеспечивает плавное вхождение в материал; во-вторых, оптимальное распределение нагрузок по режущей кромке; в-третьих, эффект самозатягивания при резании. При этом увеличение силы пружины до 200 Н позволяет существенно (на $40\text{--}50\%$) снизить ударные нагрузки и расширить диапазон обрабатываемых диаметров веток (рисунок 6).

Рисунок 6 – Зависимость смещения точки контакта (Δy) от угла поворота ножа ($\Delta \alpha$) при различных частотах вращения (ω)

Примечание. Δy – смещение точки контакта, $\Delta \alpha$ – угол поворота ножа, ω – частота вращения рабочего органа, $1/\text{с}$. $F_{\text{пр}} = 200$ Н.

Особого внимания заслуживает анализ траектории движения точки контакта. Для криволинейных ножей характерно плавное, почти безрывковое врезание, что значительно снижает вибрации и повышает качество среза. Это особенно важно при работе с молодыми побегами, где требуется особая аккуратность обработки.

Проведенные исследования позволяют сформулировать ряд важных практических рекомендаций для проектирования и эксплуатации обрезочных машин. Криволинейные профили режущих кромок, выполненные по спирали Архимеда или логарифмической спирали, демонстрируют существенные преимущества перед традиционными прямолинейными лезвиями. Их использование обеспечивает более стабильный и контролируемый процесс резания благодаря особому характеру взаимодействия с растительным материалом. Оптимальные параметры работы включают угол скольжения не менее 60 градусов и угол заточки в диапазоне 30–40 градусов, что позволяет достичь наилучшего баланса между эффективностью резания и долговечностью инструмента.

Для шарнирных режущих систем с криволинейными ножами рекомендуется устанавливать частоту вращения в пределах 28–36 оборотов в секунду при усилии пружины 100–200 Ньютонов. Такие параметры обеспечивают плавное врезание лезвия в материал и существенно снижают ударные нагрузки на систему. При этом необходимо учитывать, что для веток различного диаметра может потребоваться индивидуальная корректировка этих параметров, особенно при работе с особо толстыми или, наоборот, тонкими побегами.

Особое внимание в эксплуатации следует уделять состоянию режущей кромки. Регулярная заточка и поддержание оптимального угла заточки являются критически важными факторами для обеспечения качественного среза и долговечности инструмента. При обработке различных культур рекомендуется проводить предварительную настройку оборудования с учетом особенностей их древесины – плотности, влажности и структуры волокон.

Для модернизации существующего оборудования наиболее эффективным решением является переход на криволинейные ножи с регулируемым пружинным механизмом. Такая доработка, несмотря на свою относительную простоту, позволяет достичь существенного повышения производительности (до 50%) и значительного снижения энергопотребления оборудования. Дополнительным преимуществом является улучшение качества среза и снижение вибрационных нагрузок, что положительно сказывается на сроке службы механизмов. Применение этих рекомендаций на практике позволит существенно повысить эффективность работ по обрезке садовых насаждений и виноградников.

Практическая значимость работы определяется возможностью непосредственного применения полученных результатов в проектировании новых моделей обрезочных машин и модернизации существующего оборудования. Разработанные рекомендации по выбору геометрических параметров инструмента и режимов резания позволяют существенно повысить эффективность технологических процессов в садоводстве и виноградарстве.

Проведенное исследование соответствует современным тенденциям развития агроинженерии, направленным на создание энергоэффективных и экологически безопасных технологий. Полученные результаты открывают новые перспективы для дальнейших исследований в области совершенствования рабочих органов сельскохозяйственных машин.

Выводы

Установлено, что применение скользящего резания с углом 60° позволяет снизить усилие резания на 60–70 % по сравнению с перпендикулярным врезанием, а при угле 80° достигается максимальное снижение на 77 % (с 132,81 Н до 30,57 Н).

Разработанная математическая модель демонстрирует высокую точность ($R^2 = 0,9993$) и подтверждает квадратичный характер зависимости усилия резания от угла скольжения.

Определены оптимальные параметры режущего инструмента: криволинейный профиль лезвия, угол скольжения не менее 60° , угол заточки $30\text{--}40^\circ$.

Для шарнирных систем с криволинейными ножами рекомендованы режимы работы: частота вращения $28\text{--}36\text{ с}^{-1}$ и усилие пружины $100\text{--}200\text{ Н}$, что обеспечивает плавность резания и снижает ударные нагрузки.

Полученные результаты создают основу для проектирования энергоэффективных обрезочных машин и систем автоматического управления процессом резания.

Литература

1. Wu B., Zuo T., Li Z., Qian H., Huang T., Xiang Y. Numerical simulation and optimization of the airflow field of a forage drum mower // *Applied Sciences*. 2023. Vol. 13. No. 10. Art. No. 5910. DOI: 10.3390/app13105910. EDN: FXMBKK.
2. Гайнуллин Р. Х., Гайнуллин Р. Х., Чемоданов А. Н., Царев Е. М., Рукомойников К. П., Смирнов М. Ю., Смирнова В. В. О закономерности изменения силовых характеристик при криволинейном строгании древесины на шпон // *Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Материалы. Конструкции. Технологии*. 2022. № 2. С. 51–57. DOI: 10.25686/2542-114X.2022.2.51. EDN: QSGDFE.
3. Egorov A. V., Shram V. G., Kaizer Yu. F., Zhelukevich R. B., Lysyannikov A. V., Bezborodov Yu. N., Kuznetsov A. V., Kuz'min A. V. Dynamic control of the efficiency of mechanic cutting of material // *Journal of Machinery Manufacture and Reliability*. 2023. Vol. 52. No. 5. P. 432–435. DOI: 10.3103/S1052618823050047. EDN: XSWMUB.
4. Danylchenko Yu., Storchak M., Danylchenko M., Petryshyn A. Cutting process consideration in dynamic models of machine tool spindle units // *Machines*. 2023. Vol. 11. No. 6. Art. No. 582. DOI: 10.3390/machines11060582. EDN: DEABCJ.
5. Gutnichenko O., Nilsson M., Lindvall R., Bushlya V., Andersson M. Improvement of tool utilization when hard turning with cBN tools at varying process parameters // *Wear*. 2021. Vol. 477. Art. No. 203900. DOI: 10.1016/j.wear.2021.203900. EDN: TQBLFJ.
6. Liu Z., Wang T., Liu S., Yan X., Zhao H., Wu X., Zhang S. Design and experimental study of a bionic blade for harvesting the wild chrysanthemum stem // *Agriculture*. 2023. Vol. 13. No. 1. Art. No. 190. DOI: 10.3390/agriculture13010190. EDN: DVXLFU.
7. Allegro G., Martelli R., Valentini G., Pastore Ch., Mazzoleni R., Pezzi F., Filippetti I. Effects of mechanical winter pruning on vine performances and management costs in a Trebbiano Romagnolo vineyard: a five-year study // *Horticulturae*. 2023. Vol. 9. No. 1. Art. No. 21. DOI: 10.3390/horticulturae9010021. EDN: NBQVCC.
8. Апхудов Т. М., Апажев А. К., Шекихачев Ю. А. Обоснование основных конструктивных и технологических параметров измельчителя ветвей плодовых деревьев // *Международный технико-экономический журнал*. 2019. № 4. С. 15–19. DOI: 10.34286/1995-4646-2019-67-4-15-19. EDN: SYQXBJ.
9. Красовский В. В., Трофимов И. М., Завалий А. А. Теоретический анализ режущего инструмента ротационно-ножевого типа для обрезки многолетних растений // *Известия сельскохозяйственной науки Тавриды*. 2025. № 43(206). С. 172–181. EDN: XZGOPD.
10. Гаранин В. Н., Болочко Д. Л. Обоснование скорости резания древесины с использованием модели обработки анизотропного материала // *Труды БГТУ. Серия I: Лесное хозяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов*. 2020. № 2(234). С. 299–305. EDN: NWAQVB.
11. Гапшоев А. И., Тхапсаев В. А. Машины для контурной обрезки виноградников и садов // *Достижения науки – сельскому хозяйству: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (заочной). Том I. Часть I. Владикавказ: Горский государственный аграрный университет, 2017. С. 289–293. EDN: YPDKSK.*
12. Sharma A., Thapa S., Goel B., Kumar R., Singh T. Structural analysis and optimization of machine structure for the measurement of cutting force for wood // *Alexandria Engineering Journal*. 2023. Vol. 64. P. 833–846. DOI: 10.1016/j.aej.2022.09.030. EDN: EIDGFT.

13. Lv J., Jia S., Wang H., Ding K., Chan F.T.S. Comparison of different approaches for predicting material removal power in milling process // *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*. 2021. Vol. 116. No. 1-2. P. 213–227. DOI: 10.1007/s00170-021-07257-2. EDN: QWKKIG.
14. Бурьков Д. В. Mathcad, MATLAB, MATLAB Simulink, Scilab в электротехнике: учебное пособие для студентов бакалавриата направления обучения 13.03.02 «Электротехника и электротехника». Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2021. 171 с. EDN: TKMGFR.
15. Liu B., Wang Y., Zhao G., Yang D., Huang D., Xiang B. Intelligent decision method for main control parameters of tunnel boring machine based on multi-objective optimization of excavation efficiency and cost // *Tunnelling and Underground Space Technology*. 2021. Vol. 116. Art. No. 104054. DOI: 10.1016/j.tust.2021.104054. EDN: QWLCKM.
16. Егоров А. В., Шрам В. Г., Кайзер Ю. Ф., Желудкевич Р. Б., Лысянников А. В., Безбородов Ю.Н., Кузнецов А.В., Кузьмин А.В. Динамический метод контроля эффективности резания материала механическим способом // *Проблемы машиностроения и надежности машин*. 2023. № 5. С. 3–6. DOI: 10.31857/S0235711923050048. EDN: UVNYAE.

References

1. Wu B., Zuo T., Li Z., Qian H., Huang T., Xiang Y. Numerical simulation and optimization of the airflow field of a forage drum mower // *Applied Sciences*. 2023. Vol. 13. No. 10. Art. No. 5910. DOI: 10.3390/app13105910. EDN: FXMBKK.
2. Gainullin R. Kh., Gainullin R. Kh., Chemodanov A. N., Tsarev E. M., Rukomoynikov K. P., Smirnov M. Yu., Smirnova V. V. Change patterns in power characteristics during curvilinear wood planing used in veneer production // *Bulletin of Volga State University of Technology. Series: “Materials. Constructions. Technologies”*. 2022. No. 2. P. 51–57. DOI: 10.25686/2542-114X.2022.2.51. EDN: QSGDFE.
3. Egorov A. V., Shram V. G., Kaizer Yu. F., Zhelukevich R. B., Lysyannikov A. V., Bezborodov Yu. N., Kuznetsov A. V., Kuz'min A. V. Dynamic control of the efficiency of mechanic cutting of material // *Journal of Machinery Manufacture and Reliability*. 2023. Vol. 52. No. 5. P. 432–435. DOI: 10.3103/S1052618823050047. EDN: XSWMUB.
4. Danylchenko Yu., Storchak M., Danylchenko M., Petryshyn A. Cutting process consideration in dynamic models of machine tool spindle units // *Machines*. 2023. Vol. 11. No. 6. Art. No. 582. DOI: 10.3390/machines11060582. EDN: DEABCJ.
5. Gutnichenko O., Nilsson M., Lindvall R., Bushlya V., Andersson M. Improvement of tool utilization when hard turning with cBN tools at varying process parameters // *Wear*. 2021. Vol. 477. Art. No. 203900. DOI: 10.1016/j.wear.2021.203900. EDN: TQBLFJ.
6. Liu Z., Wang T., Liu S., Yan X., Zhao H., Wu X., Zhang S. Design and experimental study of a bionic blade for harvesting the wild chrysanthemum stem // *Agriculture*. 2023. Vol. 13. No. 1. Art. No. 190. DOI: 10.3390/agriculture13010190. EDN: DVXLFU.
7. Allegro G., Martelli R., Valentini G., Pastore C., Mazzoleni R., Pezzi F., Filippetti I. Effects of mechanical winter pruning on vine performances and management costs in a Trebbiano Romagnolo vineyard: a five-year study // *Horticulturae*. 2023. Vol. 9. No. 1. Art. No. 21. DOI: 10.3390/horticulturae9010021. EDN: NBQVCC.
8. Apkhudov T. M., Apazhev A. K., Shekikhachev Yu. A. Justification of the key design and process parameters of the grinder of branches of fruit-trees // *International Technical and Economic Journal*. 2019. No. 4. P. 15–19. DOI: 10.34286/1995-4646-2019-67-4-15-19. EDN: SYQXBJ.
9. Krasovskii V. V., Trofimov I. M., Zavali A. A. Theoretical analysis of a rotary knife type cutting tool for pruning perennial plants // *Izvestiya of the Agricultural Science of Tavrida*. 2025. No. 43(206). P. 172–181. EDN: XZGOPD.
10. Garanin V. N., Bolochko D. L. Increasing the cutting speed during wood booster milling // *Proceedings of BSTU. Issue I, Forestry, Nature Management, Processing of Renewable Resources*. 2020. No. 2(234). P. 299–305. EDN: NWAAQB.
11. Gappoev A. I., Tkhapsaev V. A. Machines for contour pruning of vineyards and orchards // *Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference (correspondence) “Achievements of Science for Agriculture”*: Vol. I. Part I. Vladikavkaz: Gorsky State Agrarian University, 2017. P. 289–293. EDN: YPDKSK.
12. Sharma A., Thapa S., Goel B., Kumar R., Singh T. Structural analysis and optimization of machine structure for the measurement of cutting force for wood // *Alexandria Engineering Journal*. 2023. Vol. 64. P. 833–846. DOI: 10.1016/j.aej.2022.09.030. EDN: EIDGFT.
13. Lv J., Jia S., Wang H., Ding K., Chan F.T.S. Comparison of different approaches for predicting material removal power in milling process // *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*. 2021. Vol. 116. No. 1-2. P. 213–227. DOI: 10.1007/s00170-021-07257-2. EDN: QWKKIG.

14. Burkov D. V. Mathcad, MATLAB, MATLAB Simulink, Scilab in electrical engineering: textbook for bachelor students in the field of study 13.03.02 “Electric Power and Electrical Engineering”. Rostov-on-Don: Southern Federal University, 2021. 171 p. EDN: TKMGRF.

15. Liu B., Wang Y., Zhao G., Yang D., Huang D., Xiang B. Intelligent decision method for main control parameters of tunnel boring machine based on multi-objective optimization of excavation efficiency and cost // Tunnelling and Underground Space Technology. 2021. Vol. 116. Art. No. 104054. DOI: 10.1016/j.tust.2021.104054. EDN: QWLCKM.

16. Egorov A. V., Shram V. G., Kaizer Yu. F., Zhelukevich R. B., Lysyannikov A. V., Bezborodov Yu. N., Kuznetsov A. V., Kuzmin A.V. Dynamic method for monitoring the efficiency of material cutting by mechanical means // Problemy Mashinostroeniya i Nadezhnosti Mashin. 2023. No. 5. P. 3–6. DOI: 10.31857/S0235711923050048. EDN: UVNYAE.

UDC 631.3.022

Krasovskiy V. V., Trofimov I. M., Zavalij A. A., Gerber Yu. B.

INFLUENCE OF CUTTING TOOL GEOMETRY AND KINEMATICS ON THE PROCESS OF PRUNING ORCHARDS AND VINEYARDS: THEORETICAL AND NUMERICAL ANALYSIS

Summary. *The research presented within this article investigates the influence of cutting tool geometry and kinematics on the process of pruning orchards and vineyards. This study is relevant for its potential to reduce energy consumption and improve the quality of the cut when pruning perennial plantings. Therefore, the research aimed to define the quantitative relationships between cutting tool parameters and cutting force to develop energy-efficient solutions. The realization of this objective necessitated the formulation of a mathematical model of the cutting process, an analysis of the force interaction and the ascertainment of optimal geometry parameters. The research methodology included theoretical analysis of force interaction in the “knife–branch” system and the development of appropriate mathematical models. Numerical modeling was performed in the Mathcad environment for three types of cutting edges: rectilinear with perpendicular and oblique embedding, as well as curved. Research results showed that the use of a sliding motion with an angle of 60° reduced the cutting force by 60–70% compared with traditional perpendicular cutting. The maximum force was reduced from 132.81 N at an angle of 0° to 30.57 N at an angle of 80°. The curved shape of the blade ensured the most stable cutting conditions at angles of 70–75°. Optimal parameters were recognized, including: a sliding angle of at least 60°, a sharpening angle of 30–40° and a curved shape of the cutting edge. The findings of the study confirmed the effectiveness of the offered solutions for reducing energy consumption during pruning. The developed model can be used to design new and modernize existing cutting machines, as well as to create automatic cutting process control systems. This work provides a foundation for further research in the field of improving agricultural technologies.*

Keywords: *cutting branches, sliding cutting, sliding angle, cutting force, numerical modeling, Mathcad, pruning of perennial plantings.*

Красовский Виталий Викторович, кандидат технических наук, заведующий отделом механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; доцент кафедры общетехнических дисциплин Института «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» Институт «Агротехнологическая академия»; 295492, Россия, Республика Крым, п. Аграрное; e-mail: vitaliy-krasovskiy@mail.ru.

Трофимов Илья Михайлович, аспирант кафедры технических систем в агробизнесе Института «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»; 295492, Россия, Республика Крым, п. Аграрное; e-mail: iliyaxz@mail.ru.

Завалий Алексей Алексеевич, доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой общетехнических дисциплин Института «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»; 295492, Россия, Республика Крым, п. Аграрное; e-mail: zavalym@mail.ru.

Гербер Юрий Борисович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии и оборудования производства и переработки продукции животноводства Института «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»; 295492, Россия, Республика Крым, п. Аграрное; e-mail: gerber_1961@mail.ru.

Krasovskiy Vitaliy Viktorovich, Cand. Sc. (Techn.), head of the Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; associate professor of the Department of general technical disciplines, Institute “Agrotechnology Academy” – structural unit of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University; village of Agrarnoye, Simferopol, Republic of Crimea, 295492, Russia; e-mail: vitaliy-krasovskiy@mail.ru.

Trofimov Ilya Mikhailovich, postgraduate student of the Department of technical systems in agribusiness, Institute “Agrotechnology Academy” – structural unit of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University; village of Agrarnoye, Simferopol, Republic of Crimea, 295492, Russia; e-mail: iliyaxz@mail.ru.

Zavaliy Aleksey Alekseevich, Dr. Sc. (Techn.), associate professor, head of the Department of general technical disciplines, Institute “Agrotechnology Academy” – structural unit of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University; village of Agrarnoye, Simferopol, Republic of Crimea, 295492, Russia; e-mail: zavalym@mail.ru.

Gerber Yuriy Borisovich, Dr. Sc. (Techn.), professor, head of the Department of technology and equipment for the production and processing of livestock products, Institute “Agrotechnology Academy” – structural unit of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University; village of Agrarnoye, Simferopol, Republic of Crimea, 295492, Russia; e-mail: gerber_1961@mail.ru.

Работа выполнена в рамках Государственного задания № FNZW-2022-0010 «Изучение закономерностей наследования полезных признаков при создании высокопродуктивных сортов овощных, бахчевых и малораспространенных культур для юга РФ» и № 121050400029-2 «Научные основы и инновационные решения в механизации и роботизации производства и технологиях переработки сельскохозяйственной продукции».

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 26-26-20042 «Исследование динамики взаимодействия рабочих органов с растениями для создания адаптивных систем защиты садовых насаждений (на примере Крымского региона)».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 04.07.2025.

Дата принятия к печати – 02.01.2026.